

LAS REDES NEURONALES NO MEJORAN CAPACIDAD PREDICTIVA DE RETORNOS FINANCIEROS

Resumen

En esta investigación se buscó determinar si las redes neuronales lograron mejorar la capacidad predictiva de retornos intradía como evidencia contra la eficiencia débil del mercado. Para ello, se emplearon series de tiempo de retornos de cuatro familias de activos en alta frecuencia, entrenando los modelos MLP, RNN, LSTM, Y GRU, y probando la hipótesis mediante la regresión de Mincer-Zarnowitz con errores estándar HAC de Newey-West y nivel de significancia al 1%. Se halló evidencia de ineficiencia en SOL/USD, XAU/USD, e indicios en SPX y XCU/USD. Se recomendó no asumir superioridad del aprendizaje supervisado, priorizar gestión de riesgo, y reportar formalmente que los algoritmos de redes neuronales no logran mejorar la predicción de retornos. Se reconocieron limitaciones por omitir el modelado mediante costos de transacción para una estrategia de comercio de activos. La originalidad radicó en la prueba de hipótesis con Mincer-Zarnowitz en alta frecuencia. Se concluyó la dominancia de la eficiencia débil, aunque con excepciones puntuales, y que, generalmente, las redes neuronales no mejoraron la capacidad predictiva.

Clasificación JEL: G14, G17, C45, C53, C58, C22

Palabras Clave: eficiencia débil, pronóstico intradía, alta frecuencia; redes neuronales; Mincer-Zarnowitz

NEURONAL NETWORKS DO NOT IMPROVE PREDICTIVE ABILITY OF FINANCIAL RETURNS

Abstract

This study sought to determine whether neural networks improved the predictive ability of intraday returns as evidence against weak-form market efficiency. High-frequency return series across four asset families were modeled with MLP, RNN, LSTM, and GRU, and the hypothesis was tested via the Mincer-Zarnowitz regression using Newey-West HAC standard errors at the 1% level. Evidence of inefficiency was found for SOL/USD and XAU/USD, with indicative signals for SPX and XCU/USD. It was recommended not to assume supervised-learning superiority, to prioritize risk management, and to formally report that neural-network models did not improve return prediction. Limitations included the omission of transaction-cost modeling for tradable strategies. Originality lay in applying the Mincer-Zarnowitz test to high-frequency data. It was concluded that weak-form efficiency predominated with isolated exceptions and that, in general, neural networks did not enhance predictive performance.

JEL Classification: G14, G17, C45, C53, C58, C22

Keywords: weak-form efficiency, intraday forecasting, high-frequency data, neural networks, Mincer-Zarnowitz

1. Introducción

Las técnicas de toma de decisiones en mercados de activos incluyen el análisis fundamental y el análisis técnico. El análisis fundamental, al ponderar factores externos al propio recorrido de precios mediante razones financieras como rendimiento sobre el patrimonio, deuda sobre patrimonio, rendimiento sobre activos, beneficio por acción y relación precio beneficio, busca diagnosticar la situación económica, empresarial o sectorial de un activo. En cambio, el análisis técnico construye indicadores basados en precio, volatilidad y volumen para inferir el siguiente precio o la volatilidad futura; al combinarse con reglas operativas de compra y venta, estos indicadores conforman estrategias utilizadas por operadores minoristas, institucionales y algorítmicos (Nti, Dekoya y Weyori, 2020). En los últimos años, el análisis técnico se ha desarrollado, y han emergido algoritmos predictivos basados en redes neuronales que, frente a las regresiones lineales, los bagajes de árboles de decisión, y los métodos basados en núcleos (kernels), mejoran la predicción cuando también se optimizan los indicadores de entrada (Ayala, García, Vázquez, Gómez y Divina, 2021). No obstante, tales algoritmos enfrentan el límite teórico de la eficiencia débil del mercado que, según Titan (2015), plantea la imposibilidad de anticipar precios futuros a partir de precios pasados.

Sin embargo, la evidencia empírica reciente es diversa. Sandubete, Beleña y García (2023) relacionaron choques macroeconómicos en balanza comercial, producción y precios con movimientos intradía del par de divisas de euro frente al dólar estadounidense, de la libra esterlina frente al dólar estadounidense, y del euro frente a la libra esterlina en marcos temporales de quince, treinta, y sesenta minutos; hallando evidencia acorde a la hipótesis de mercado eficiente, dado que las noticias de alta relevancia generaron cambios significativos en menores horizontes temporales, pero cuya intensidad disminuyó ampliando los marcos, implicando también una incorporación rápida de la información en los precios. Singh (2024) encontró eficiencia dependiente del horizonte temporal en el mercado accionario indio mediante razones de varianzas posteriores a pruebas paramétricas y no paramétricas. Agbam y Daffa (2024), por otro lado, no encontraron evidencia de eficiencia débil en el mercado accionario nigeriano. Coinban, de Mallhaes y Resende (2024) documentaron eficiencia dependiente del tiempo en los mercados accionario estadounidense y brasileño. Vaidya, Shaim y Dangol (2022) reportan retornos aproximadamente normales en el mercado accionario nepalí, coherentes con eficiencia del mercado, y Seetharam (2016) encontró conclusiones similares para Sudáfrica al verificar dependencia de los precios futuros respecto de los pasados.

Es bajo este contexto que se logra identificar un vacío: mientras que algunos antecedentes sostuvieron que los algoritmos basados en redes neuronales ajustaron precisamente sobre datos históricos, otros muestran que, al menos en forma débil, el mercado logra incorporar la información pasada rápidamente, anulando así la capacidad predictiva de los algoritmos hacia los precios futuros. De ello surgió la pregunta que guió la presente investigación: ¿son capaces los algoritmos predictivos basados en redes neuronales de superar la eficiencia del mercado, aportando predicciones de precios futuros útiles empíricamente? Y en base a los antecedentes, donde se evidencia un ajuste histórico preciso pero sin claridad sobre la capacidad de superar sostenidamente al promedio del mercado, se formuló la hipótesis nula de que dichos algoritmos no proporcionan ventaja informativa significativa. En consecuencia, el objetivo fue buscar evidencia contra la eficiencia débil mediante la prueba de Mincer y Zarnowitz aplicada a las predicciones generadas por redes neuronales ajustadas con búsqueda bayesiana de hiperparámetros, sobre retornos históricos de los tres activos más negociados a escala mundial en materias primas, divisas, índices y criptoactivos, implementado en Python

con las bibliotecas PyTorch, Optuna, StatsModels, Pandas, Numpy y Scikit learn (Mincer y Zarnowitz, 1969).

Subsanar esta brecha en la literatura económica permitirá aclarar si la información procesada por las redes neuronales es capaz de superar a la eficiencia del mercado en los activos analizados, o si es que no hay evidencia sobre aquello, esperando así reducir errores de asignación del capital, mejorar la gestión del riesgo, y orientas a operadores, analistas, y autoridades. Por fines prácticos, el documento se dividió en cinco secciones: la sección 1, presentando la introducción; la sección 2, los antecedentes; la sección 3, el método; la sección 4, los resultados y discusión; y la sección 5, conclusiones y recomendaciones.

2. Revisión de la literatura

Según la revisión bibliográfica de Blackledge y Lamphiere (2022) sobre los métodos analíticos del mercado, el análisis fundamental se constituyó primeramente como la técnica original donde se sostuvo que, si se conocían los eventos causales de los cambios de precios, se podrían futuramente anticipar sus variaciones; no obstante, los mercados reales ya conjugaban una variedad irreconocible de causas y, de la misma maneras, de efectos, lo que desencadenó el desarrollo de técnicas basadas en métodos cuantificables, las cuales fueron denominadas posteriormente como parte del análisis técnico.

Con el tiempo, los algoritmos predictivos se desarrollaron y aplicaron también al análisis técnico de precios. Según la investigación de Nguyen y Vuong (2018), donde ajustaron una Máquina de Soporte Vectorial (SVM) a 196 variables derivadas de precios máximos, mínimos, de apertura, y de cierre, obtenidas del par de divisas del euro y dólar para predecir la tendencia en marcos temporales de un minuto, cinco minutos, quince minutos, una hora y un día, con validación cruzada de cinco particiones entre 2013 y 2016, se concluyó que el núcleo polinómico que aportaba al cálculo de las relaciones entre las entradas hacia el modelo logró entre un 74.2% y 74.35% de exactitud de clasificación, superando así al núcleo de base radial, que alcanzó exactitudes casi aleatorias y compatibles con una eficiencia del mercado de entre 55.8% y 58.2%; posteriormente, cuando se realizó la simulación de una estrategia basada en ambos algoritmos, el beneficio neto subió de 328.73 hasta 462.5, la razón de ganancia de 1.36 a 2.84, y el crecimiento mensual de 3.21 % a 4.31 %, con menor máxima caída y más aciertos con menos órdenes para el núcleo más preciso.

En la investigación de Ni, Li, Wang, Zhang, Yu y Qi (2019), un modelo de Red Neuronal Recurrente con Capas Convolucionales (C-RNN) fue aplicado sobre el aprendizaje del precio de cierre en nueve pares de divisas en marcos temporales diarios y de diez años, el cual obtuvo el menor Error Cuadrático Medio (MSE) frente al modelo de Red Neuronal con Memoria a Largo y Corto Plazo (LSTM), así como frente al modelo de Red Neuronal con Capas Convolucionales (CNN) por separado. Aunque también las LSTM lograron mejoras predictivas ligeras frente a otros modelos, ya que según la investigación de Dautel, Härdle, Lessmann y Seow (2020), donde se aplicaron LSTM y las Redes Neuronales con Compuertas Cerradas (GRU) para predecir rendimientos y tendencias diarias entre 1971 y 2017 de los pares de divisas de dólar y euro, dólar y libra esterlina, dólar y yen japonés, y dólar y franco suizo, encontraron que los LSTM y GRU obtuvieron menos pérdida al predecir retornos y más exactitud al predecir tendencias en el 75% de las series frente a las Redes Neuronales Recurrentes (RNN), aunque no fueron significativas, concluyendo que mayor complejidad matemática no siempre se traslada a mejor capacidad predictiva. Complementariamente, según la investigación de Yildirim, Toroslu y Fiore (2021), donde aplicaron una estrategia de comercio basada en la LSTM con indicadores técnicos y macroeconómicos para el par de divisas del euro y dólar en

marco temporal diario entre 2013 y 2018, observaron que la inclusión de datos macroeconómicos elevó la precisión hasta entre 77% y 85%, con menos operaciones superando así modelos ingenuos que asumían mercado eficiente y tenían precisiones entre 50% y 55%.

Con el desarrollo de los modelos predictivos que captaban las señales no lineales, se constató que estas efectivamente proporcionaban valor predictivo. En la investigación de Drobetz y Otto (2021), los modelos no lineales superaron a un lineal de referencia para rendimientos accionarios europeos con 22 predictores que contaban también con interacciones entre variables, donde se encontró que las Redes Neuronales ofrecieron la mejor capacidad regresiva y predictiva, mientras que la clasificación mediante SVM superó a las redes al evitar estimar rendimientos esperados; en el lado de las variables, las últimas tendencias de precio fueron los predictores más influyentes y las estrategias de comercio de activos, donde únicamente se invertía en compra de activos, generaron mejoras económicas. A su vez, según la investigación de Diamond, Perkins, Wright y Cosma (2022), donde incluyeron varios modelos predictivos con el fin de clasificar la dirección diaria del fondo cotizado del principal índice de Estados Unidos con datos entre mercados como acciones, divisas, bonos, futuros de índices y de mercancías, encontraron que la inclusión de los bonos y futuros de índices y de mercancías mejoraron significativamente la exactitud de clasificación frente a usar únicamente un índice, además, el SVM alcanzó el 57% de exactitud; sin embargo, la inclusión de divisas tendió a degradar resultados y, además, se obtuvo evidencia al 95% que resultó incompatible con una forma de eficiencia fuerte.

En otras investigaciones se obtuvieron resultados similares. En la investigación de Bansal, Goyal y Choudhary (2022), donde se aplicaron modelos predictivos sobre datos de precios de cierre de doce acciones líderes del mercado accionario indio con datos diarios entre 2015 y 2021, encontraron que el LSTM fue la más precisa, seguida por la SVR, la Regresión Lineal, y algoritmos basados en Árboles de decisión. Según la investigación de Kokare, Kamble, Kurade y Patil (2022), también aplicada sobre acciones indias, entre 2000 y 2021, el modelo de Red Neuronal con Memoria a Largo y Corto Plazo con Capas Convolucionales (C-LSTM) alcanzaron el menor Error Absoluto Medio (MAE) y superó al LSTM y a la CNN. Y la aplicación no se limitó únicamente al mercado accionario, sino también a transacciones que, según la investigación de Jung, Kim y Jin (2022), en 19.640 transacciones realizadas por las oficinas de Estados Unidos entre 2004 y 2017, el modelo del Bosque Aleatorio fue el más, seguido por métodos basados en árboles con gradiente, y por encima del SVR, las Redes Neuronales, y el modelo de Regresión Hedónica, encontrando que la capacidad predictiva cambia según el tipo de mercado donde se aplique.

Cuando el foco se desplazó de la exactitud a la rentabilidad, los diseños híbridos priorizaron utilidad: según la investigación de Nguyen, Thao, Chi, Nguyen, Mach y Nguyen (2024), un C-LSTM que predijo tres tipos de tendencias, a saber, caída, neutral, y aumento, mostró que existió una relación no lineal entre precisión y beneficio, alcanzando hasta un 97% de exactitud y 15% de rentabilidad. Sobre esa misma dirección, según la investigación de Nguyen, Thao, Ch y Mbach (2024), al probar una LSTM, una CNN, y una Red Neuronal Simple (MLP) sobre el marco horario de con 14 indicadores técnicos basados en precios de cierre, apertura, máximo, mínimo, y volúmenes de comercio para pares de divisas exóticos en los últimos 10 años, se encontró que se logró también hasta un 97% de exactitud predictiva de la tendencia.

En criptoactivos, los resultados fueron cercanos a lo aleatorio con atributos limitados: según la investigación de Alsehri (2024), la Regresión Logística, el SVR, el modelo de Bosque Aleatorio, el modelo de Potenciación por Gradiente y modelos de

Redes Neuronales aplicados sobre precios de cierre diarios del par bitcoin y dólar, alcanzaron aciertos alrededor del 50% en la predicción de la tendencia, implicando así un tipo de incapacidad predictiva asociada a eficiencia del mercado

Las propiedades temporales de las series matizaron estas conclusiones: según la investigación de Delgado y García (2021), el Índice de Pincus mostró menor aleatoriedad en una hora que en diario para seis pares de divisas, mientras la varianza se predijo mejor en marcos diarios. Por último, según la investigación de Mahyudin y Lamsah (2024), un análisis multifractal de fluctuaciones con eliminación de tendencia basada en descomposición empírica en modos aplicado a índices, bonos del Tesoro, divisas, mercancías, y criptomonedas entre 2001 y 2024, indicó que los mercados tradicionales presentaron correlaciones largoplacistas mínimas y patrones monofractales compatibles con eficiencia, mientras que las criptomonedas evidenciaron ineficiencia por microestructura inmadura y volatilidad elevada.

3. Metodología

Se emplearon datos de precios de cierre para cuatro clases de activos más investigados que, según Alajbeg, Bubaš, y Šonje (2012), fueron 45% para el mercado de acciones, 37% para el mercado de divisas incluyendo criptomonedas, y 10% para el mercado de mercancías, conformando así el 92% de toda la literatura empírica sobre la eficiencia del mercado en los activos financieros. Para la presente investigación, se decidió diferenciar a las criptomonedas del mercado de divisas debido a resultados diversos en los antecedentes. Posteriormente, para cada una de las cuatro clases de activos, se obtuvieron datos de los tres activos más comerciados dentro de cada clase, comprendiendo marcos temporales de un minuto, cinco minutos, y una hora, cambiando fechas para obtener, en la mayor parte, más de cien mil datos de muestra. Los datos obtenidos, según el marco temporal, comprendieron desde el 1 de julio del 2024 hasta el 31 de diciembre del 2024 para el marco temporal de un minuto, del 1 de enero del 2023 al 31 de diciembre del 2024 para el marco de cinco minutos, y del 1 de enero del 2000 hasta el 31 de diciembre al 2024 para el marco diario. A continuación, la Tabla 1 muestra la cantidad total de datos del precio de cierre empleados en esta investigación

Tabla 1. Cantidad de datos empleados por marco temporal.

Activo	Clase	1 minuto	5 minutos	1 hora
XAU/USD	Mercancía	178600	141438	122058
XNG/USD	Mercancía	151999	140275	21253
XCU/USD	Mercancía	138566	106266	8884
BTC/USD	Criptomoneda	264237	208707	71395
ETH/USD	Criptomoneda	264238	208706	54934
SOL/USD	Criptomoneda	264244	208706	26578
EUR/USD	Divisa	187711	149261	155715
USD/JPY	Divisa	187585	149252	155705
GBP/USD	Divisa	186997	148996	155666
SPX	Índice bursátil	177798	141407	57664
NQ	Índice bursátil	178266	141441	57566
SX53	Índice bursátil	163415	136956	44749

Autoría propia

Posteriormente, se calculó el retorno porcentual en base a los precios de cierre de cada periodo. Se consideró, entonces, a P_t como el precio de cierre en el intervalo t , por lo que el retorno porcentual r_t en el periodo t se definió como:

$$r_t = \frac{P_{t+1} - P_t}{P_t} \quad [1]$$

lo que permitió armar nuevas bases de datos de retornos $r_{i,t}$ para cada activo financiero i [2][3]

$$X_i = \begin{bmatrix} x_{i,6}^\top \\ x_{i,7}^\top \\ x_{i,8}^\top \\ \vdots \\ x_{i,T_i-1}^\top \end{bmatrix} \quad [2]$$

$$Y_i = \begin{bmatrix} y_{i,7}^\top \\ y_{i,8}^\top \\ y_{i,9}^\top \\ \vdots \\ y_{i,T_i}^\top \end{bmatrix} \quad [3]$$

las cuales, listas para ser suministradas a los algoritmos de aprendizaje supervisado, contaron con vectores de atributos compuestos por los cinco rendimientos previos [4], y se definió a la variable objetivo $y_{i,t}$ como el rendimiento del periodo actual [5]

$$x_{i,t} = [r_{i,t-1}, r_{i,t-2}, r_{i,t-3}, r_{i,t-4}, r_{i,t-5}] \in \mathbb{R}^5 \quad [4]$$

$$y_{i,t} = r_{i,t} \quad [5]$$

Estas nuevas bases de datos fueron suministradas los cuatro algoritmos basados en redes neuronales más empleados para la investigación de la eficiencia del mercado según los antecedentes [6]:

$$arch \in \{MLP, RNN, LSTM, GRU\} \quad [6]$$

primero, una Red Neuronal Simple (Perceptrón Multicapa, MLP) modelo básico no secuencial que procesó el vector de cinco rezagos en un solo paso (Rumelhart, Hinton y Williams, 1986); segundo, una Red Neuronal Recurrente (RNN), que incorporó un estado oculto para capturar dependencias temporales, también con ReLU y salida lineal (Elman, 1990); tercero, una Red Neuronal con Memoria a Corto y Largo Plazo (LSTM), que añadió un estado de celda y una compuerta de entrada, olvido, y salida, adecuada para dependencias más largas según Hochreiter y Schmidhuber (1997); y cuarto, una Red Neuronal con Unidades Recurrentes con Compuertas (GRU), la cual introdujo compuertas de actualización y reinicios para el control del flujo informacional con menor costo paramétrico que la LSTM (Cho, van Merriënboer, Bahdanau y Bengio, 2014; Chung, Gulcehre, Cho y Bengio, 2014). Estos modelos mapearon la entrada X_i hacia el objetivo Y_i mediante funciones de activación ReLU en capas ocultas y salida lineal [7]

$$y_{i,t} = f_{arch,\lambda}(x_{i,t}) \quad [7]$$

además, ajustaron sus hiperparámetros λ mediante una búsqueda bayesiana empleando la biblioteca Optuna de Python [8], la cual minimizó la pérdida L_{val} en el conjunto de validación, basándose sobre el Error Cuadrático Medio (MSE), considerando que el 70% de datos disponibles fueron usados para el entrenamiento, 10% para la validación, y 20% para la prueba, además de una cantidad total de 10 pruebas para cada modelo y base de datos.

$$\lambda_i^* = \arg \min_{\lambda} L_{val} (f_{arch,\lambda}(x_{i,t})) \quad [8]$$

En general, la eficiencia del mercado débil afirma que, dado que los precios ya contienen la información disponible del mercado hasta el periodo t , entonces no es posible superar a una caminata aleatoria para la predicción hacia el siguiente periodo $t+1$ y, por lo tanto, el valor esperado condicional es nulo [9]

$$\mathbb{E}[r_t | x_t] = 0 \quad [9]$$

lo que se probó operacionalmente mediante la prueba de Mincer-Zarnowitz [10], donde se aplicó una regresión MCO sobre cada predicción realizada por cada algoritmo de aprendizaje supervisado en su respectivo conjunto de datos de prueba

$$r_t = \beta_0 + \beta_1 \hat{r}_t + \varepsilon \quad [10]$$

empleando errores estándar HAC de Newey-West para la inferencia de la significancia de los coeficientes. La hipótesis nula conjunta fue que $\beta_0 = 0$ y $\beta_1 = 1$, es decir calibración óptima e inmejorabilidad de la predicción. Cuando no se rechazaron las hipótesis, se encontraron resultados consistentes con el mercado eficiente en forma débil [9], esto es, sin evidencia de capacidad de mejorar sistemáticamente a la caminata aleatoria basada en retornos pasados; en cambio, el rechazo de la hipótesis conjunta indicó descalibración, dado que un β_0 significativamente distinto de cero indicó sesgo sistemático, mientras que un β_1 significativamente distinto a 1 indicó problemas de escala. Finalmente, se reportaron métricas de bondad de ajuste de los algoritmos de aprendizaje supervisado y las pruebas de significancia de los coeficientes estimados mediante MCO para cada modelo y base de datos.

La preparación de los datos, el ajuste de los algoritmos de aprendizaje supervisado, y la prueba mediante Mincer-Zarnowitz fueron realizados en Python 3.11 empleando las bibliotecas de *Pandas*, *Numpy*, *Scikit-Learn*, *Statsmodels*, y *PyTorch* para asegurar reproducibilidad.

4. Resultados y Discusiones

Los resultados, a continuación, se presentarán en cuatro secciones: primero, las métricas de bondad de ajuste de cada algoritmo de aprendizaje autónomo sobre cada base de datos; segundo, las pruebas de significancia estadística para el coeficiente β_0 de cada regresión de Mincer-Zarnowitz; tercero, las pruebas de significancia estadística para el coeficiente β_1 de cada regresión de Mincer-Zarnowitz; cuarto, la interpretación conjunta de las significancias obtenidas.

4.1. Métricas de bondad de ajuste

Tabla 2. Raíz del Error Cuadrático Medio en Conjunto de Datos de Entrenamiento y Prueba para el Perceptrón Multicapa

Activo	Entrenamiento			Prueba		
	1 minuto	5 minutos	1 hora	1 minuto	5 minutos	1 hora
XAU/USD	2%	5%	31%	2%	5%	18%
XNG/USD	9%	24%	319%	12%	22%	72%
XCU/USD	4%	8%	27%	3%	8%	27%
BTC/USD	7%	15%	148%	7%	15%	51%
ETH/USD	9%	17%	127%	10%	20%	65%
SOL/USD	12%	32%	183%	12%	25%	88%
EUR/USD	1%	3%	13%	1%	3%	10%
USD/JPY	2%	4%	13%	2%	4%	12%
GBP/USD	1%	3%	12%	1%	3%	12%
SPX	2%	5%	43%	2%	5%	17%
NQ	3%	7%	60%	3%	7%	23%
SX5E	3%	5%	60%	3%	6%	18%

Autoría propia

La Tabla 2 resumió el RMSE del MLP en el conjunto de datos de entrenamiento y prueba según activo y marco temporal. En 1 minuto, los RMSE de prueba estuvieron entre 1% y 12%, siendo el menor para el par de divisas euro y dólar (EUR/USD) y el máximo para el par criptomoneda y divisa de solana y dólar (SOL/USD), mientras que los errores del entrenamiento también fueron muy similares. En el marco temporal de 5 minutos, los

errores en la base de datos de prueba se encontraron entre 3% para los pares divisas de euro y dólar (EUR/USD) y de la libra esterlina y dólar (GBP/USD), y 25% para SOL/US, mientras que los errores del conjunto de datos de entrenamiento variaron entre 2% y 32%. En 1 hora, los errores del conjunto de datos de prueba mostraron mayor dispersión, entre 10% y 12% para las divisas, 17% y 23% para los índices, 18% y 72% para las mercancías, y 51% y 88% para los criptoactivos, mientras que los errores en el entrenamiento fueron más altos en varios casos, hasta de 319% para la mercancía del gas natural (XNG/USD)

Tabla 3. Raíz del Error Cuadrático Medio en Conjunto de Datos de Entrenamiento y Prueba para la Red Neuronal Recurrente

Activo	Entrenamiento			Prueba		
	1 minuto	5 minutos	1 hora	1 minuto	5 minutos	1 hora
XAU/USD	2%	5%	31%	2%	5%	18%
XNG/USD	10%	23%	296%	11%	21%	75%
XCU/USD	4%	8%	28%	3%	8%	27%
BTC/USD	7%	15%	149%	7%	15%	50%
ETH/USD	9%	17%	129%	10%	20%	65%
SOL/USD	12%	32%	186%	12%	25%	88%
EUR/USD	1%	3%	13%	1%	3%	10%
USD/JPY	2%	4%	13%	2%	4%	12%
GBP/USD	1%	3%	12%	1%	3%	12%
SPX	2%	5%	43%	2%	5%	17%
NQ	3%	7%	58%	3%	7%	27%
SX5E	3%	5%	55%	3%	6%	17%

Autoría propia

La Tabla 3 resumió el RMSE de la RNN en el conjunto de datos de entrenamiento y prueba según activo y marco temporal. Al igual que con el MLP, en marco temporal de 1 minuto, los RMSE de prueba estuvieron entre 1% y 12%, siendo el menor para el par EUR/USD y el máximo para SOL/USD. En el marco temporal de 5 minutos, los errores en la base de datos de prueba se encontraron entre 3% para el EUR/USD y GBP/USD, y 25% para SOL/USD, mientras que los errores del conjunto de datos de entrenamiento variaron entre 3% y 32%. En 1 hora, los errores del conjunto de datos de prueba mostraron mayor dispersión, entre 10% y 12% para las divisas, 17% y 27% para los índices, 18% y 75% para las mercancías, y 50% y 88% para los criptoactivos, mientras que los errores en el entrenamiento fueron más altos en varios casos, hasta el 296% del gas natural (XNG/USD).

Tabla 4. Raíz del Error Cuadrático Medio en Conjunto de Datos de Entrenamiento y Prueba para la Red Neuronal con Memoria a Corto y a Largo Plazo

Activo	Entrenamiento			Prueba		
	1 minuto	5 minutos	1 hora	1 minuto	5 minutos	1 hora
XAU/USD	2%	5%	31%	2%	5%	18%
XNG/USD	10%	24%	333%	11%	22%	72%
XCU/USD	4%	8%	28%	3%	8%	27%
BTC/USD	7%	15%	151%	7%	15%	50%
ETH/USD	9%	17%	129%	10%	20%	65%
SOL/USD	12%	32%	189%	12%	25%	88%
EUR/USD	1%	3%	13%	1%	3%	10%
USD/JPY	2%	4%	13%	2%	4%	12%
GBP/USD	1%	3%	12%	1%	3%	12%
SPX	2%	5%	43%	2%	5%	17%
NQ	3%	7%	60%	3%	7%	23%
SX5E	3%	5%	56%	3%	6%	18%

Autoría propia

La Tabla 4 resumió el RMSE de la LSTM en el conjunto de datos de entrenamiento y prueba según activo y marco temporal. En 1 minuto, los RMSE de prueba estuvieron entre 1 % y 12 %, siendo el menor para EUR/USD y GBP/USD y el máximo para SOL/USD, mientras que los errores del entrenamiento también fueron muy similares, en el mismo rango de 1% y 12%. En el marco temporal de 5 minutos, los errores en la base de datos de prueba se encontraron entre 3 % para EUR/USD y GBP/USD, y 25 % para SOL/USD, mientras que los errores del conjunto de datos de entrenamiento variaron entre 3 % y 32 % para los mismos activos. En 1 hora, los errores del conjunto de datos de prueba mostraron mayor dispersión, entre 10 % y 12 % para las divisas, 17 % y 23 % para los índices, 18 % y 72 % para las mercancías, y 50 % y 88 % para los criptoactivos, mientras que los errores en el entrenamiento fueron más altos en varios casos, hasta el 333 % en gas natural (XNG/USD).

Tabla 5. Raíz del Error Cuadrático Medio en Conjunto de Datos de Entrenamiento y Prueba para la Red Neuronal con Unidades Recurrentes con Compuertas

Activo	Entrenamiento			Prueba		
	1 minuto	5 minutos	1 hora	1 minuto	5 minutos	1 hora
XAU/USD	2%	5%	31%	2%	5%	18%
XNG/USD	10%	24%	335%	11%	23%	72%
XCU/USD	4%	8%	28%	3%	8%	27%
BTC/USD	7%	15%	149%	7%	15%	50%
ETH/USD	9%	17%	129%	10%	17%	65%
SOL/USD	12%	32%	190%	12%	32%	88%
EUR/USD	1%	3%	13%	1%	3%	10%
USD/JPY	2%	4%	13%	2%	4%	12%
GBP/USD	1%	3%	12%	1%	3%	12%
SPX	2%	5%	43%	2%	5%	17%
NQ	3%	7%	59%	3%	7%	23%
SX5E	3%	5%	56%	3%	5%	18%

Autoría propia

La Tabla 5 resumió el RMSE de la Red Neuronal con Unidades Recurrentes con Compuertas (GRU) en el conjunto de datos de entrenamiento y prueba según activo y marco temporal. En 1 minuto, los RMSE de prueba estuvieron entre 1 % y 12 %, siendo el menor para EUR/USD y GBP/USD y el máximo para SOL/USD, mientras que los errores del entrenamiento también fueron muy similares (1–12 %). En el marco temporal de 5 minutos, los errores en la base de datos de prueba se encontraron entre 3 % para EUR/USD y GBP/USD, y 32 % para SOL/USD, mientras que los errores del conjunto de datos de entrenamiento variaron entre 3 % y 32 %. En 1 hora, los errores del conjunto de datos de prueba mostraron mayor dispersión, entre 10 % y 12 % para las divisas, 17 % y 23 % para los índices, 18 % y 72 % para las mercancías, y 50 % y 88 % para los criptoactivos, mientras que los errores en el entrenamiento fueron más altos en varios casos, hasta el 335 % en gas natural (XNG/USD).

En conjunto, la bondad de ajuste fue similar entre los modelos de aprendizaje supervisado ajustados MLP, RNN, LSTM y GRU y la exactitud dependió del marco temporal: para el marco de un minuto, los RMSE de prueba se situaron entre 1 % y 12 % en todos los modelos, con mínimos sistemáticos en EUR/USD y GBP/USD, y máximos en SOL/USD, mientras que los entrenamiento fueron prácticamente iguales, indicando así que lograron generalizar los patrones aprendidos en el entrenamiento sobre la prueba; para el marco temporal de cinco minutos, los RMSE de prueba quedaron entre 3 % para el EUR/USD y GBP/USD, y entre 25 y 32 % para el SOL/USD, con entrenamiento entre 2% y 32%; para el marco temporal de una hora, la dispersión aumentó marcadamente,

dado que las divisas alrededor de 10 y 12 %, índices alrededor de 17% y 27 %, mercancías alrededor de 18% y 72 % (con XNG/USD en la parte alta), y criptoactivos alrededor de 50% y 88 % en prueba quedaron, mientras que para el entrenamiento de 1 hora varios casos fueron mucho mayores, principalmente XNG/USD entre 296% y 335%, SOL/USD entre 186% y 190%, BTC/USD entre 148% y 151%, y ETH/USD cercano a 129 %, lo que apuntó a mayor volatilidad/escala en ese horizonte. Entre arquitecturas no se observó una reducción consistente del RMSE, y las únicas diferencias fueron alcanzadas según el tipo de activo y marco temporal.

4.2. Pruebas de Significancia Estadística β_0 de las Regresiones Mincer-Zarnowitz

Tabla 6. Significancia del Coeficiente β_0 según la Regresión Mincer-Zarnowitz basadas sobre las predicciones del Perceptrón Multicapa

Activo	p-valor			Diagnóstico		
	1 minuto	5 minutos	1 hora	1 minuto	5 minutos	1 hora
XAU/USD	0.2655	0.4009	0.9710	-	-	-
XNG/USD	0.5990	0.0985	0.2120	-	-	-
XCU/USD	0.8814	0.0073	0.9083	-	Rechazar	-
BTC/USD	0.3953	0.6590	0.3387	-	-	-
ETH/USD	0.3557	0.1696	0.2009	-	-	-
SOL/USD	0.9750	0.0013	0.2612	-	Rechazar	-
EUR/USD	0.9207	0.4716	0.2608	-	-	-
USD/JPY	0.6674	0.2218	0.0669	-	-	-
GBP/USD	0.0957	0.7989	0.9047	-	-	-
SPX	0.6505	0.3515	0.2493	-	-	-
NQ	0.6497	0.6497	0.2612	-	-	-
SX5E	0.0570	0.2557	0.9458	-	-	-

Autoría propia

La Tabla 6 muestra la significancia del intercepto de la regresión de Mincer-Zarnowitz aplicada sobre las predicciones del MLP y, con un nivel de significancia del 1% (es decir, un 99% de confianza), únicamente se evidenció sesgo en el horizonte temporal de cinco minutos para XCU/USD (con un p-valor de 0.0073) y SOL/USD (con un p-valor de 0.0013), mientras que, en un minuto y una hora, todos los activos presentaron p-valores superiores al 1% sin indicios de sesgo en tales marcos. Esto implicó que, en promedio, las predicciones no quedaron desplazadas respecto a los retornos observados y, por tanto, no se halló indicios en contra de la eficiencia del mercado; sin embargo, sí se halló un sesgo sistemático e indicios contra la eficiencia de XCU/USD y SOL/USD.

Tabla 7. Significancia del Coeficiente β_0 según la Regresión Mincer-Zarnowitz basadas sobre las predicciones de las Redes Neuronales Recurrentes

Activo	p-valor			Diagnóstico		
	1 minuto	5 minutos	1 hora	1 minuto	5 minutos	1 hora
XAU/USD	0.7171	0.8622	0.7139	-	-	-
XNG/USD	0.2554	0.0599	0.9086	-	-	-
XCU/USD	0.7867	0.6671	0.7931	-	-	-
BTC/USD	0.4925	0.0178	0.9456	-	-	-
ETH/USD	0.6574	0.6754	0.1444	-	-	-
SOL/USD	0.4763	0.0003	0.7437	-	Rechazar	-
EUR/USD	0.9017	0.5095	0.6578	-	-	-
USD/JPY	0.4690	0.1353	0.2400	-	-	-
GBP/USD	0.3629	0.7942	0.2175	-	-	-
SPX	0.9727	0.0109	0.0276	-	-	-
NQ	0.4066	0.2796	0.0103	-	-	-
SX5E	0.5376	0.1415	0.6798	-	-	-

Autoría propia

La Tabla 7 muestra la significancia del intercepto en la regresión aplicada a las predicciones de la RNN y, usando un nivel de significancia del 1%, solamente se evidenció el sesgo en el marco temporal de cinco minutos para SOL/USD (con un p-valor del 0.0003); en los demás activos y marcos temporales, todos los p-valores fueron superiores al 1%. La ausencia de significancia del intercepto en la mayor parte de activos y marco temporales indicaron que, en promedio, las predicciones de la RNN no estuvieron desplazadas respecto a los retornos observados, por lo que no se encontraron indicios en contra de la eficiencia del mercado, a excepción del par SOL/USD.

Tabla 8. Significancia del Coeficiente β_0 según la Regresión Mincer-Zarnowitz basadas sobre las predicciones de la Red Neuronal con Memoria a Corto y Largo Plazo

Activo	p-valor			Diagnóstico		
	1 minuto	5 minutos	1 hora	1 minuto	5 minutos	1 hora
XAU/USD	0.5019	0.3109	0.0000	-	-	Rechazar
XNG/USD	0.4760	0.0002	0.0929	-	Rechazar	-
XCU/USD	0.4593	0.0230	0.8571	-	-	-
BTC/USD	0.4175	0.3979	0.7405	-	-	-
ETH/USD	0.0537	0.0012	0.2477	-	Rechazar	-
SOL/USD	0.0006	0.0777	0.4000	Rechazar	-	-
EUR/USD	0.9554	0.3984	0.6221	-	-	-
USD/JPY	0.7818	0.6254	0.0678	-	-	-
GBP/USD	0.4196	0.7892	0.9567	-	-	-
SPX	0.8089	0.0621	0.0105	-	-	-
NQ	0.5417	0.5292	0.1567	-	-	-
SX5E	0.4606	0.1078	0.9040	-	-	-

Autoría propia

La Tabla 8 muestra la significancia del intercepto en la regresión de Mincer-Zarnowitz para las predicciones de la LSTM y, a un 99 % de confianza, se encontró indicios en contra la eficiencia del mercado para los pares SOL/USD (con p-valor de 0.0006) en el marco temporal de un minuto, XNG/USD en el marco de cinco minutos (con p-valor de 0.0002), ETH/USD en el marco de cinco minutos (con p-valor de 0.0012), XAU/USD en el marco temporal de una hora (con p-valor de 0.0000); mientras que, en las otras combinaciones de marcos temporales y activos, los p-valores fueron mayores a 1% sin evidencia de sesgo. Estos cuatro rechazos de hipótesis indicaron descalibración y proporcionaron indicios en contra de la eficiencia débil del mercado.

Tabla 9. Significancia del Coeficiente β_0 según la Regresión Mincer-Zarnowitz basadas sobre las predicciones de la Red Neuronal con Unidades Recurrentes con Compuertas

Activo	p-valor			Diagnóstico		
	1 minuto	5 minutos	1 hora	1 minuto	5 minutos	1 hora
XAU/USD	0.4289	0.9440	0.6557	-	-	-
XNG/USD	0.7384	0.1114	0.0109	-	-	-
XCU/USD	0.8139	0.8959	0.8726	-	-	-
BTC/USD	0.2700	0.1150	0.6275	-	-	-
ETH/USD	0.6321	0.0448	0.4461	-	-	-
SOL/USD	0.0245	0.0000	0.4414	-	Rechazar	-
EUR/USD	0.5245	0.5280	0.5560	-	-	-
USD/JPY	0.7959	0.0525	0.1632	-	-	-
GBP/USD	0.7480	0.9606	0.0829	-	-	-
SPX	0.0156	0.0156	0.0047	-	-	Rechazar
NQ	0.1940	0.5737	0.6114	-	-	-
SX5E	0.2592	0.2913	0.7588	-	-	-

Autoría propia

La Tabla 9 muestra la significancia del intercepto en la regresión de Mincer-Zarnowitz aplicada a las predicciones de la GRU y, con un nivel de significancia del 1%, únicamente se evidenció sesgo en dos casos: SOL/USD a cinco minutos (con p-valor de 0.0000) y SPX a una hora (con p-valor de 0.0047); en todas las demás combinaciones, los p-valores fueron superiores al 1%, por lo que no resultaron significativos a ese umbral. Es por ello que la ausencia de significancia en la mayoría de los casos indicó que, en promedio, las predicciones de la GRU no presentaron desplazamiento sistemático respecto del retorno observado, lo cual no proporcionó ninguna evidencia en contra de la eficiencia débil; en cambio, las dos excepciones sí proporcionaron indicios contra la eficiencia del mercado.

4.3. Pruebas de Significancia Estadística β_1 de las Regresiones Mincer-Zarnowitz

Tabla 10. Significancia del Coeficiente β_1 según la Regresión Mincer-Zarnowitz basadas sobre las predicciones del Perceptrón Multicapa

Activo	p-valor			Diagnóstico		
	1 minuto	5 minutos	1 hora	1 minuto	5 minutos	1 hora
XAU/USD	0.1896	0.0092	0.0000	-	Rechazar	Rechazar
XNG/USD	0.0488	0.0053	0.0943	-	Rechazar	-
XCU/USD	0.2769	0.0000	0.7020	-	Rechazar	-
BTC/USD	0.0000	0.0007	0.4434	Rechazar	Rechazar	-
ETH/USD	0.0003	0.0656	0.8576	Rechazar	-	-
SOL/USD	0.9596	0.0011	0.3289	-	Rechazar	-
EUR/USD	0.3412	0.8023	0.0187	-	-	-
USD/JPY	0.9354	0.3295	0.9970	-	-	-
GBP/USD	0.0958	0.9199	0.8693	-	-	-
SPX	0.0097	0.5823	0.1105	Rechazar	-	-
NQ	0.0050	0.3633	0.1031	Rechazar	-	-
SX5E	0.0000	0.0451	0.7495	Rechazar	-	-

Autoría propia

La Tabla 10 muestra la significancia de la pendiente en la regresión para las predicciones del MLP; con un 99% de confianza, se observaron rechazos en varios marcos temporales. En el marco temporal de un minuto para BTC/USD, ETH/USD, SPX, NQ, y SX5E; en el marco temporal de cinco minutos, para XAU/USD, para XNG/USD, para XCU/USD, para BTC/USD, y SOL/USD; en el marco temporal de una hora, únicamente para XAU/USD, mientras que en los demás casos los p-valores fueron mayores a 1%.

Tabla 11. Significancia del Coeficiente β_1 según la Regresión Mincer-Zarnowitz basadas sobre las predicciones de las Redes Neuronales Recurrentes

Activo	p-valor			Diagnóstico		
	1 minuto	5 minutos	1 hora	1 minuto	5 minutos	1 hora
XAU/USD	0.1058	0.0416	0.0000	-	-	Rechazar
XNG/USD	0.3979	0.0172	0.0421	-	-	-
XCU/USD	0.0303	0.0000	0.6064	-	Rechazar	-
BTC/USD	0.0000	0.0019	0.0814	Rechazar	Rechazar	-
ETH/USD	0.0056	0.0000	0.8700	Rechazar	Rechazar	-
SOL/USD	0.0444	0.0000	0.2423	-	Rechazar	-
EUR/USD	0.3426	0.9069	0.3637	-	-	-
USD/JPY	0.8268	0.0016	0.9210	-	Rechazar	-
GBP/USD	0.6885	0.8159	0.0405	-	-	-
SPX	0.0090	0.1319	0.1173	Rechazar	-	-
NQ	0.0107	0.4457	0.3932	-	-	-
SX5E	0.0000	0.0031	0.5227	Rechazar	Rechazar	-

Autoría propia

La Tabla 11 muestra la significancia de la pendiente en la regresión para las predicciones de la RNN; con un 99 % de confianza, se observaron rechazos en 1 minuto para BTC/USD, ETH/USD, SPX, y SX5E; en 5 minutos para XCU/USD, BTC/USD, ETH/USD, SOL/USD, USD/JPY, y SX5E; y en 1 hora únicamente para XAU/USD.

Tabla 12. Significancia del Coeficiente β_1 según la Regresión Mincer-Zarnowitz basadas sobre las predicciones de la Red Neuronal con Memoria a Corto y Largo Plazo

Activo	p-valor			Diagnóstico		
	1 minuto	5 minutos	1 hora	1 minuto	5 minutos	1 hora
XAU/USD	0.0869	0.1130	0.0000	-	-	Rechazar
XNG/USD	0.3301	0.0000	0.0983	-	Rechazar	-
XCU/USD	0.0308	0.0000	0.5024	-	Rechazar	-
BTC/USD	0.4405	0.0001	0.6049	-	Rechazar	-
ETH/USD	0.0057	0.0000	0.3590	Rechazar	Rechazar	-
SOL/USD	0.0013	0.0000	0.3047	Rechazar	Rechazar	-
EUR/USD	0.7105	0.6418	0.0615	-	-	-
USD/JPY	0.9342	0.1374	0.7179	-	-	-
GBP/USD	0.3314	0.9473	0.2784	-	-	-
SPX	0.7661	0.3951	0.3261	-	-	-
NQ	0.6652	0.8309	0.4310	-	-	-
SX5E	0.0000	0.0129	0.8701	Rechazar	-	-

Autoría propia

La Tabla 12 muestra la significancia de la pendiente en la regresión para las predicciones de la LSTM; con un 99 % de confianza, se observaron rechazos en 1 minuto para ETH/USD, SOL/USD y SX5E; en 5 minutos para XNG/USD, XCU/USD, BTC/USD, ETH/USD y SOL/USD; y en 1 hora únicamente para XAU/USD.

Tabla 13. Significancia del Coeficiente β_1 según la Regresión Mincer-Zarnowitz basadas sobre las predicciones de la Red Neuronal con Unidades Recurrentes con Compuertas

Activo	p-valor			Diagnóstico		
	1 minuto	5 minutos	1 hora	1 minuto	5 minutos	1 hora
XAU/USD	0.1178	0.4828	0.0000	-	-	Rechazar
XNG/USD	0.1006	0.1775	0.1511	-	-	-
XCU/USD	0.0538	0.0000	0.7289	-	Rechazar	-
BTC/USD	0.5019	0.0006	0.3376	-	Rechazar	-
ETH/USD	0.0059	0.0002	0.4943	Rechazar	Rechazar	-
SOL/USD	0.0007	0.0000	0.2131	Rechazar	Rechazar	-
EUR/USD	0.6850	0.5695	0.0513	-	-	-
USD/JPY	0.5822	0.1998	0.9162	-	-	-
GBP/USD	0.2743	0.7505	0.1197	-	-	-
SPX	0.6585	0.0712	0.8333	-	-	-
NQ	0.0097	0.6931	0.3523	Rechazar	-	-
SX5E	0.0000	0.0369	0.4708	Rechazar	-	-

Autoría propia

La Tabla 13 muestra la significancia de la pendiente en la regresión para las predicciones de la GRU; con un 99 % de confianza, se observaron rechazos en 1 minuto para ETH/USD, SOL/USD, NQ y SX5E; en 5 minutos para XCU/USD, BTC/USD, ETH/USD y SOL/USD; y en 1 hora únicamente para XAU/USD.

4.4. Interpretación Conjunta de las Significancias Estadísticas

A continuación, se presentan tablas que resumen los resultados obtenidos por la regresión Mincer-Zarnowitz con respecto al rechazo o no rechazo de las hipótesis planteadas:

Tabla 14. Estado de Rechazo de las Hipótesis de cada Modelo de Aprendizaje Supervisado para el Marco Temporal de Un Minuto

Activo	Intercepto				Coeficiente			
	MLP	RNN	LSTM	GRU	MLP	RNN	LSTM	GRU
XAU/USD	no	no	no	no	no	no	no	no
XNG/USD	no	no	no	no	no	no	no	no
XCU/USD	no	no	no	no	no	no	no	no
BTC/USD	no	no	no	no	si	si	no	no
ETH/USD	no	no	no	no	si	si	si	si
SOL/USD	no	si	no	no	no	no	si	si
EUR/USD	no	no	no	no	no	no	no	no
USD/JPY	no	no	no	no	no	no	no	no
GBP/USD	no	no	no	no	no	no	no	no
SPX	no	no	no	no	si	si	no	no
NQ	no	no	no	no	si	no	no	si
SX5E	no	no	no	no	si	si	si	si

Autoría propia

La Tabla 14 resume los diagnósticos de las pruebas de hipótesis basadas en la regresión de Mincer-Zarnowitz para cada uno de los modelos de aprendizaje supervisado dentro del marco temporal de un minuto. Para los interceptos, se encontró que solamente se rechazó para el modelo RNN, mientras que en todas las demás combinaciones de activos y modelos no se rechazó; mientras que para la pendiente, se encontró que se rechazó la hipótesis de pendiente unitaria en índices y criptoactivos, aunque no se rechazó en mercancías ni en divisas más comerciadas. En índices se observaron rechazos para SPX con MLP y RNN; para NQ, con MLP y GRU; para SX5E, con todos los modelos. En criptoactivos se observaron rechazos para BTC/USD con MLP y RNN; para ETH/USD con todos los modelos; y para SOL/USD con LSTM y GRU. Conjuntamente, no se observaron rechazos simultáneos de interceptos nulos ni pendientes unitarias en una misma combinación de activo y modelo para el marco temporal de un minuto, indicando ausencia de evidencia firme contra la eficiencia débil.

Tabla 15. Estado de Rechazo de las Hipótesis de cada Modelo de Aprendizaje Supervisado para el Marco Temporal de Cinco Minutos

Activo	Intercepto				Coeficiente			
	MLP	RNN	LSTM	GRU	MLP	RNN	LSTM	GRU
XAU/USD	no	no	no	no	si	si	si	si
XNG/USD	no	no	no	si	si	no	no	no
XCU/USD	no	no	no	no	si	no	si	no
BTC/USD	no	no	no	no	si	si	si	si
ETH/USD	no	no	no	si	no	no	no	no
SOL/USD	si	si	si	no	si	si	si	si
EUR/USD	no	no	no	no	no	no	no	no
USD/JPY	no	no	no	no	no	si	no	no
GBP/USD	no	no	no	no	no	no	no	no
SPX	no	no	no	no	no	no	no	no
NQ	no	no	no	no	no	no	no	no
SX5E	no	no	no	no	no	no	no	no

Autoría propia

La Tabla 15 resume los diagnósticos de las pruebas de hipótesis basadas en la regresión de Mincer-Zarnowitz para los modelos de aprendizaje supervisado en el marco temporal de cinco minutos, con un nivel de significancia de 1%. Para los interceptos, se encontró que se rechazó en XNG/USD con GRU; en ETH/USD con GRU; y en SOL/USD

con MLP, RNN y LSTM; mientras que en las demás combinaciones de activo y modelo no se rechazó. Por otro lado, para la pendiente se encontró que se rechazó en las siguientes mercancías y en criptoactivos: XAU/USD con todos los modelos; XGN/USD con MLP; XCU/USD con MLP y LSTM; BTC/USD con todos los modelos; y SOL/USD con todos los modelos; aunque para las divisas más comerciadas, únicamente se observó rechazo únicamente en USD/JPY con RNN. En conjunto, solo se observaron rechazos simultáneos de intercepto nulo y de pendiente unitaria en SOL/USD con MLP, RNN y LSTM, lo que constituyó evidencia firme contra la eficiencia débil para ese activo en cinco minutos; en los demás activos se registró a lo sumo descalibración de la magnitud o sesgo aislado, por lo que la inmejorabilidad predictiva no se vulneró consistentemente y no constituyó evidencia contra la eficiencia del mercado.

Tabla 16. Estado de Rechazo de las Hipótesis de cada Modelo de Aprendizaje Supervisado para el Marco Temporal de Una Hora

Activo	Intercepto				Pendiente			
	MLP	RNN	LSTM	GRU	MLP	RNN	LSTM	GRU
XAU/USD	no	no	si	no	si	si	si	si
XNG/USD	no	no	no	no	no	no	no	no
XCU/USD	no	no	no	no	no	si	no	no
BTC/USD	no	no	no	no	no	no	no	no
ETH/USD	no	no	no	no	no	no	no	no
SOL/USD	no	no	no	no	no	no	no	no
EUR/USD	no	no	no	no	no	no	no	no
USD/JPY	no	no	no	no	no	no	no	no
GBP/USD	no	no	no	no	no	no	no	no
SPX	no	si	no	no	no	no	no	no
NQ	no	no	no	no	no	no	no	no
SX5E	no	no	no	no	no	no	no	no

Autoría propia

La Tabla 16 resume los diagnósticos de las pruebas de hipótesis basadas en la regresión de Mincer-Zarnowitz para los modelos de aprendizaje supervisado en el marco temporal de una hora, con un nivel de significancia de 1 %. Para los interceptos, se encontró que se rechazó en XAU/USD con LSTM y en SPX con RNN; Mientras que para la pendiente se encontró que se rechazó en XAU/USD con todos los modelos y en XCU/USD con RNN. En conjunto, solo se observó rechazo simultáneo de intercepto nulo y pendiente unitaria en XAU/USD con LSTM, lo que constituyó evidencia firme contra la eficiencia débil para el oro a una hora; en SPX con RNN se detectó sesgo sin pérdida de inmejorabilidad predictiva y en XCU/USD con RNN se observó descalibración sin sesgo, por lo que no hubo evidencia concluyente para los demás activos.

5. Conclusiones y Comentarios

En la presente investigación se buscó determinar si las redes neuronales logran aportar ventaja informativa útil para contrarrestar la hipótesis de la eficiencia débil en el mercado de activos financieros, dado que los antecedentes en el campo reportaron ajustes históricos precisos mientras que otros sostuvieron que no era posible mejorar la capacidad predictiva debido a la eficiencia del mercado. Consecuentemente, se planteó que si, al predecir los retornos de los precios de los activos de cuatro familias de activos financieros en datos de alta frecuencia, los algoritmos de aprendizaje autónomo basados en redes neuronales, a saber, el MLP, RNN, LSTM, y GRU, podían superar simultáneamente la hipótesis del intercepto nulo y de la pendiente unitaria en la regresión de Mincer-

Zarnowitz con errores robustos y un nivel de significancia de 1%, entonces se encontraba evidencia frente a la eficiencia del mercado para el activo financiero, el marco temporal, y el modelo de aprendizaje seleccionado.

Como resultado, se encontró que los rechazos dependieron del marco temporal y la familia de activos. En marcos temporales de un minuto se observaron rechazos de pendiente en índices y criptoactivos; SPX, SX5E, BTC/USD, ETH/USD con múltiples arquitecturas; pero no se rechazó el intercepto y hubo rechazos simultáneos, por lo que no se obtuvo evidencia consistente contra la eficiencia débil. En cinco minutos, se halló descalibración de intercepto en SOL/USD con MLP, RNN, y LSTM, además de XNG/USD y ETH/USD con GRU, mientras que se rechazó la pendiente en XAU/USD con todos los modelos, en XCU/USD con MLP y LSTM, en BTC/USD y SOL/USD con todos los modelos, y en USD/JPY solamente con RNN; el único caso con rechazo simultáneo fue SOL/USD con MLP, RNN, y LSTM, constituyendo así evidencia firme contra la eficiencia débil en ese activo y marco temporal al emplear el modelo de redes neuronales. En el marco temporal de una hora, se rechazó la hipótesis del intercepto en XAU/USD con LSTM y SPX con RNN, y la pendiente en XAU/USD con todas las arquitecturas y en XCU/USD con RNN; únicamente XAU/USD con LSTM presentó rechazo simultáneo, por lo que únicamente tal mercancía presentó evidencia contra la eficiencia débil. Con respecto al ajuste hacia los datos históricos, la exactitud se concentró en divisas, intermedia para índices y menos para mercancías y criptoactivos, aunque la similitud entre entrenamiento y prueba en todos los marcos temporales presentó evidencia de generalización del aprendizaje por parte de los algoritmos en datos previamente no vistos.

En base a los resultados, se recomienda no asumir que los modelos de aprendizaje supervisado basados en redes neuronales superen la eficiencia del mercado a pesar que presenten un ajuste histórico preciso, lo que implica priorizar estrategias de comercio de activos financieros basadas en optimización explícita del riesgo o varianza y evaluación del valor esperado en utilidad económica siguiendo una caminata aleatoria.

Referencias

- Agbam, A. S., & Dappa, I. P. (2024). The efficient markets hypothesis, distribution theory of runs and equity returns in Nigeria. *International Journal of Computer Science and Mathematical Theory*, 10(6), 142–154. <https://doi.org/10.56201/ijcsmt.v10.no6.2024.pg142.154>
- Alajbeg, D., Bubaš, Z., & Šonje, V. (2012). The efficient market hypothesis: Problems with interpretations of empirical tests. *Financial Theory and Practice*, 36(1), 53–72. <https://doi.org/10.3326/fintp.36.1.3>
- Alshehri, A. S. (2024). Predicting cryptocurrency returns using classification and regression machine learning model. *Journal of Electrical Systems*, 20(S-4), 539–553.
- Ayala, J., García-Torres, M., Vázquez Noguera, J. L., Gómez-Vela, F., & Divina, F. (2021). Technical analysis strategy optimization using a machine learning approach in stock market indices. *Knowledge-Based Systems*, 225, 107119. <https://doi.org/10.1016/j.knosys.2021.107119>

- Azevedo, V., Kaiser, G. S., & Mueller, S. (2023). Stock market anomalies and machine learning across the globe. *Journal of Asset Management*, 24, 419–441. <https://doi.org/10.1057/s41260-023-00318-z>
- Bansal, M., Goyal, A., & Choudhary, A. (2022). Stock market prediction with high accuracy using machine learning techniques. *Procedia Computer Science*, 215, 247–265. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2022.12.028>
- Blackledge, J., & Lamphiere, M. (2022). A review of the fractal market hypothesis for trading and market price prediction. *Mathematics*, 10(1), 117. <https://doi.org/10.3390/math10010117>
- Cho, K., van Merriënboer, B., Bahdanau, D., & Bengio, Y. (2014). Learning phrase representations using RNN encoder–decoder for statistical machine translation.
- Chung, J., Gulcehre, C., Cho, K., & Bengio, Y. (2014). Empirical evaluation of gated recurrent neural networks on sequence modeling.
- Coimbra, R. C. P. A., de Magalhães, A. R. B., & de Resende, C. C. (2024). Efficient market hypothesis in Brazilian and American markets: A study using time windows. *En Proceedings of the joint XLV Ibero-Latin-American Congress on Computational Methods in Engineering (CILAMCE-2024), ABMEC (Maceió, Brazil)*.
- Dautel, A. J., Härdle, W. K., Lessmann, S., & Seow, H.-V. (2020). Forex exchange rate forecasting using deep recurrent neural networks. *Digital Finance*, 2, 69–96. <https://doi.org/10.1007/s42521-020-00019-x>
- Delgado-Bonal, A., & García López, Á. (2021). Quantifying the randomness of the forex market. *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications*, 565, 125770. <https://doi.org/10.1016/j.physa.2021.125770>
- Diamond, N., Perkins, G., Wright, J., & Cosma, B. (2022). Using intermarket data to evaluate the efficient market hypothesis with machine learning (Major Qualifying Project report). Worcester Polytechnic Institute.
- Drobetz, W., & Otto, T. (2021). Empirical asset pricing via machine learning: Evidence from the European stock market. *Journal of Asset Management*, 22, 507–538. <https://doi.org/10.1057/s41260-021-00237-x>
- Elman, J. L. (1990). Finding structure in time. *Cognitive Science*, 14(2), 179–211. https://doi.org/10.1207/s15516709cog1402_1
- Hochreiter, S., & Schmidhuber, J. (1997). Long short-term memory. *Neural Computation*, 9(8), 1735–1780. <https://doi.org/10.1162/neco.1997.9.8.1735>
- Jung, J., Kim, J., & Jin, C. (2022). Does machine learning prediction dampen the information asymmetry for non-local investors? *International Journal of Strategic Property Management*, 26(5), 345–361. <https://doi.org/10.3846/ijspm.2022.17590>
- Kokare, S., Kamble, A., Kurade, A., & Patil, D. (2022). Study and analysis of stock market prediction techniques. *ITM Web of Conferences*, 44, 03033. <https://doi.org/10.1051/itmconf/20224403033>
- Mahyudin, R. P., & Lamsah, L. (2024). Decoding market efficiency: A multifractal approach to financial market dynamics. *RSF Conference Proceeding Series: Business, Management and Social Science*, 4(2), 60–68. <https://doi.org/10.31098/bmss.v4i2.901>
- Mincer, J. A., & Zarnowitz, V. (1969). The evaluation of economic forecasts
- Nguyen, P. D., Nguyen, N. T., Duong, T. K. C., Nguyen, H.-C., Mach, B.-N., & Nguyen, T. Q. (2024). Deep learning-based predictive models for forex market trends: Practical implementation and performance evaluation. *Science Progress*, 107(3), 1–27. <https://doi.org/10.1177/00368504241275370>
- Nguyen Thi Thu, T., & Dang Xuan, V. (2018). FoRex trading using supervised machine learning. *International Journal of Engineering & Technology*, 7(4.15), 400–404.

- Ni, L., Li, Y., Wang, X., Zhang, J., Yu, J., & Qi, C. (2019). Forecasting of Forex time series data based on deep learning. *Procedia Computer Science*, 147, 647–652. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2019.01.189>
- Nti, I. K., Adekoya, A. F., & Weyori, B. A. (2019). A systematic review of fundamental and technical analysis of stock market predictions. *Artificial Intelligence Review*. <https://doi.org/10.1007/s10462-019-09754-z>
- Omane-Adjepong, M., Asosega, K. A., & Osei-Assibey, K. P. (2024). Chaos in financial markets: Research insights, measures, and influences. Unpublished manuscript, University of Energy and Natural Resources; University of Johannesburg.
- Rumelhart, D. E., Hinton, G. E., & Williams, R. J. (1986). Learning representations by back-propagating errors. *Nature*, 323(6088), 533–536. <https://doi.org/10.1038/323533a0>
- Sandubete, J. E., Beleña, L., & García-Villalobos, J. C. (2023). Testing the efficient market hypothesis and the model-data paradox of chaos on top currencies from the foreign exchange market (FOREX). *Mathematics*, 11, 286. <https://doi.org/10.3390/math11020286>
- Seetharam, Y. (2016). The dynamics of market efficiency: Testing the adaptive market hypothesis in South Africa (Doctoral dissertation, University of the Witwatersrand).
- Sing, N. B., & Singh, R. G. (2024). Testing the adaptive market hypothesis and time-varying efficiency in the Indian equity market. *Colombo Business Journal*, 15(1), 105–135. <https://doi.org/10.4038/cbj.v15i1.172>
- ŢiŢan, A. G. (2015). The efficient market hypothesis: Review of specialized literature and empirical research. *Procedia Economics and Finance*, 32, 442–449. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(15\)01416-1](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)01416-1)
- Vaidya, R., Sharma, D. R., & Dangol, J. (2022). Testing normality for daily returns from the Nepalese stock market. *Journal of Business and Management Review*, 3(11), 772–782.
- Yıldırım, D. C., Toroslu, İ. H., & Fiore, U. (2021). Forecasting directional movement of Forex data using LSTM with technical and macroeconomic indicators. *Financial Innovation*, 7(1), Artículo 1. <https://doi.org/10.1186/s40854-020-00220-2>